

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

YEVROPA MAMLAKATLARI VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING QIYOSIY TAHLILI

Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna

Buxoro davlat pedagogika instituti tayancha doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yevropa mamlakatlari va O'zbekiston respublikasi o'quv tizimlarida bo'ladigan o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish jarayoni qiyosiy tahlil qilinadi. O'qituvchilarning kasbiy madaniyati ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi va bu jarayon turli mamlakatlarda turlicha yondashuvlar bilan amalga oshiriladi. Maqolada Yevropaning zamonaviy ta'lim metodologiyalari, o'qituvchilarga qo'yiladigan talablar va ularning kasbiy rivojlanishiga oid tajribalar tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda mavjud muammolar va ularga yechimlar taklif etiladi. Natijada, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Kasbiy madaniyat, o'qituvchi, ta'lim tizimi, yevropa mamlakatlari, qiyosiy tahlil, ta'lim metodologiyalari, rivojlanish, muammolar va yechimlar

Jahonning ko'plab davlatlarida global raqobat sharoitidagi yangi talablariga javob beruvchi, moslashuvchan ta'lim tizimini yaratishga qaratilgan tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunda asosiy maqsad oliy ta'lim muassasalarining va o'quv dasturlarining moslashish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan bo'lib, uni amalga oshirish akademik va tashkiliy tuzilmani isloh qilish, infrastrukturani, ta'lim metodlari va texnologiyalarini yangilash, pedagogik jarayonni takomillashtirish, o'qituvchilar tarkibi sifatini yaxshilash orqali rejalashtirilmoqda. Barchamizga ma'lumki, iqtisodiyot rivojida ortda qolish xavfi asosan samarali ta'lim modelini yaratmagan davlatlarga xosdir. Bundan ko'rinadiki, bilimlarga asoslangan ochiq fuqarolik jamiyatini, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarishga yo'naltirilgan iqtisodiyotni qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yar ekanmiz, eng avvalo mamlakatimizda ta'lim tizimini faol tarzda takomillashtirib borishimiz zarur.

O'qituvchilarning kasbiy madaniyati ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Yevropa mamlakatlari, masalan, Finlyandiya va Germaniya, o'qituvchilarni tayyorlash va ularning kasbiy madaniyatini shakllantirishda o'ziga xos yondashuvlarga ega. O'zbekiston esa o'z ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirishga alohida e'tibor bermoqda. Ushbu maqolada Yevropa mamlakatlari va O'zbekiston respublikasi o'quv tizimlarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish jarayoni qiyosiy tahlil qilinadi.

Ko'pchilik yevropa mamlakatlarida o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish ta'lim rivojlanishining asosiy omili sifatida qaraladi. Masalan, Finlyandiya ta'lim tizimi jahon miqyosida eng muvaffaqiyatli tizimlardan biri sifatida tanilgan. Bu mamlakatda o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni yuqori darajada professionalizm va mustaqillikka asoslangan. O'qituvchilar universitetlarda

magistratura darajasida tayyorlanadi va ularga pedagogik metodologiyalar, psixologiya va didaktika bo'yicha chuqur bilimlar beriladi. O'qituvchilarning kasbiy madaniyati, shuningdek, ularning ijodkorligini va innovatsion yondashuvlarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar orqali shakllantiriladi.

Germaniyada o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni ham yaxshi tashkil etilgan. O'qituvchilar bakalavr va magistratura darajasida tayyorlanadi, shuningdek, amaliyot va nazariyani birlashtiruvchi dasturlar orqali tajriba orttiradilar. Germaniyada o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirishda doimiy malaka oshirish kurslari va seminarlar muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar o'z kasbiy faoliyatlarini doimiy ravishda yangilab boradilar, bu esa ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Ma'lumki O'zbekiston Respublikasida esa ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayoni davom etmoqda. O'qituvchilarni tayyorlashda yangi pedagogik yondashuvlar qo'llanilmoqda. O'zbekistonning ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda quyidagi jihatlar muhim ahamiyatga ega:

1. Ta'lim dasturlari: O'zbekistonda o'qituvchilarni tayyorlash uchun zamonaviy ta'lim dasturlari ishlab chiqilmoqda. Bu dasturlar pedagogik metodologiya, innovatsion texnologiyalar va psixologiya bo'yicha chuqur bilimlarni taqdim etadi.

2. Malaka oshirish: O'qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda. Bu kurslar orqali o'qituvchilar yangi pedagogik yondashuvlar va metodlarni o'zlashtiradilar.

3. Amaliyot: O'qituvchilarning amaliyotga e'tibor berishlari, ularning kasbiy madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Amaliyot davomida o'qituvchilar real sharoitlarda tajriba orttiradilar.

Qiyosiy jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, Yevropa mamlakatlari, masalan, Finlyandiya va Germaniya, o'qituvchilarni tayyorlashda yuqori darajadagi professionalizm va mustaqillikka e'tibor berishadi. Ularning kasbiy madaniyati innovatsion yondashuvlar bilan boyitilgan. O'zbekistonda esa ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida yangi yondashuvlar qo'llanilmoqda, ammo hali ko'p ishlarni amalga oshirish zarur.

O'qituvchilar tayyorlash tizimi har bir mamlakatda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Yevropa mamlakatlarida va O'zbekistonda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda turli yondashuvlar, prinsiplari va metodlar qo'llaniladi. Ushbu tahlil, ikki mintaqadagi ta'lim tizimlarining farqlari va o'xshashliklarini aniqlashga yordam beradi.

1. Oliy ta'lim muassasalari tizimi:

- Yevropa mamlakatlari: Yevropada oliy ta'lim muassasalari ko'p hollarda Boloniya jarayoni doirasida faoliyat yuritadi. Bu jarayon ta'lim tizimlarini birlashtirish, o'qituvchilarni tayyorlashda standartlarni belgilash va mobilitetni oshirishga qaratilgan. Oliy ta'lim muassasalari ko'plab akademik dasturlarni taklif etadi.

- O'zbekiston Respublikasi: O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi so'nggi yillarda islohotlarga duch kelmoqda. Ta'lim muassasalari ko'plab yangi dasturlarni joriy qilmoqda, lekin hali ham amaliyot va nazariya o'rtasidagi bog'lanish zaifligi mavjud.

2. Yondashuvlar:

- Yevropa mamlakatlari: Ta'lim jarayonida talabalarning faol ishtirokini rag'batlantirishga qaratilgan student-centered yondashuv keng tarqalgan. Bu yondashuv o'qituvchilarga o'z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirish imkonini beradi.

- O'zbekiston: O'zbekistonda ko'proq an'anaviy yondashuvlar qo'llaniladi. O'qituvchilar dars jarayonida ko'proq nazorat qiladi, lekin so'nggi yillarda student-centered yondashuvlar ham joriy etilmoqda.

3. Prinsiplar:

- Yevropa mamlakatlari: Ta'limda inkluzivlik, sifat va shaffoflik prinsiplari ustuvor hisoblanadi. O'qituvchilarni tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlar qo'llaniladi.

- O'zbekiston: O'zbekistonda ta'limda sifatni oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirishga katta e'tibor berilmoqda. Biroq, ba'zi an'anaviy prinsiplar hali ham saqlanib qolmoqda.

4. Metodlar:

- Yevropa mamlakatlari: O'qitish jarayonida interaktiv metodlar, loyiha asosidagi o'qitish, simulyatsiyalar va guruh ishlari keng qo'llaniladi. Bu metodlar talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

- O'zbekiston: An'anaviy dars metodlari (ma'ruza, seminar) ko'p uchraydi, lekin so'nggi paytlarda interaktiv metodlarga ham e'tibor berilmoqda. O'qituvchilarni tayyorlashda amaliyotga ko'proq ahamiyat berilmoqda.

Tadqiqotimiz doirasida amalga oshirgan tahlillarimizga asosan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Yevropa mamlakatlari va O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimlari o'rtasida bir qator farqlar mavjud. Yevropada talabalarning faol ishtiroki, inkluzivlik va zamonaviy pedagogik metodlarga e'tibor berilsa, O'zbekistonda an'anaviy yondashuvlar saqlanib qolmoqda. Biroq, har ikki mintaqada ham ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy talablarni qondirish maqsadida islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarda bir-biridan o'rganish va tajriba almashish imkoniyatlari mavjud.

O'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish jarayoni har bir mamlakatda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Yevropa mamlakatlaridagi tajribalar O'zbekistonga ta'lim tizimini takomillashtirishda yordam berishi mumkin. O'qituvchilarni tayyorlashda zamonaviy metodologiyalarni qo'llash, malaka oshirish kurslarini tashkil etish va amaliyotga e'tibor berish muhim ahamiyatga ega. Bularning barchasi ta'lim sifatini oshirishga va o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akbarov N. Texnika oliy o'quv yurtlari talabalarida kasbiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari. Ped.fan.nomzod. dis. – T.: 2008. – 6 b. 5.
2. Ibragimova Sh.T. INSTITUTIONAL YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARBLIGI // Inter education & global study. 2024. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/institutsional-yondashuv-asosida-bo-lajak-o-qituvchilarda-kasbiy-madaniyatni-shakllantirishning-dolzarbligi>
3. Ibragimova Sh.T. (2024). PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL CULTURE FORMATION IN FUTURE TEACHERS. В SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY (Т. 3, Выпуск 6, сс. 142–145). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12602816>
4. Ibragimova Sh.T. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda jadid ma'rifatparvarlari merosini o'rganishning ahamiyati. "Turkiston taraqqiyparvarlari merosi: tarixiy tajriba va milliy o'zlik" ("Legacy of Turkestan Developers: Historical Experience and National Identity", "Türkistan Ceditçilerinin Mirası: Tarihsel Deneyim Ve Ulusal Kimlik", "Наследие Туркестанских прогрессистов: исторический опыт и национальное самосознание") mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 4.10.2024. Buxoro. 581-588.

5. Jumayeva G. T. PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS AND STRUCTURAL COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL CULTURE AMONG SCHOOL TEACHERS WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL 213-222 p. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 5, May, 2023. <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/3931>
6. Jumayeva.G.T. Maktab o'qituvchilarida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogic tizimini takomillashtirish. Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi, 3/(2022), 378-380b.